

BUDJET TASHKILOTLARIDA INVENTARIZATSIYANI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISH TARTIBI

Xo`jabekov Nuriddin Mamadiyarovich

Surxondaryo viloyati yuridik texnikumi

Xo`jalik faoliyati va mehnatni muhofaza qilish bo`limi boshlig`i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8336888>

Anotatsiya. Ushbu maqolada budget tashkilotlarida asosiy vositalarni inventarizatsiyadan o'tkazish jarayonini tashkil etishning nazariy va amaliy xususiyatlari ko'rib chiqiladi, byudjet tashkilotlarida inventarizatsiya natijalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: asosiy vositalar, asosiy vositalar kamomadi, asosiy vositalarni baholash, asosiy vositalar eskirishi, asosiy vositalarning holati, byudjet mablag'lari, byudjetdan tashqari mablag'lar, inventarizatsiya, inventarizatsiya natijalari.

Mustaqillik yillarida tub iqsodiy islohotlar amalga oshirilib, bozor munosabatlarining huquqiy asosi, iqsodiyotning o'ziga xos tajriba maktabi shakllandi. Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, moliya-bank sohasidagi barcha xo'jalik sub'ektlari bozor iqtisodiyotining asosiy talab va taklif qonuniyatlari asosida o'z faoliyatlarini amalga oshirib kelmokda. Bu o'z navbatida, faoliyatning rivojlanishi, samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Jumladan, byudjetdan moliyalashtiriluvchi muassasalar faoliyatini ham bozor talablariga mos tashkil qilish, moliyalashtirishning yangi manbalarini izlab topish bozor iqtisodiyotining asosiy talablaridan hisoblanadi. Shu sababdan 1999 yil 3 sentyabrda Vazirlar Mahkamasining 414-son "Byudjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori asosida byudjet tashkilotlarida moliyalashtirishning byudjet va byudjetdan tashqari manbalari belgilandi hamda byudjetdan tashqari mablag'larni shakllantirishning huquqiy asosi yaratildi.

Byudjet tashkilotlari ushbu me'yorlar asosida quyidagi byudjetdan tashqari mablag'larni, ya'ni:

- to'lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblardan tushgan mablag'larni;
- ta'lim muassasalarida o'qitishning to'lov-kontrakt shaklidan tushgan tushumlarni;
- byudjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari;
- boshqa byudjetdan tashqari mablag'larni shakllantiradi. Hozirgi kunda davlat byudjeti xarajatlari tarkibida ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xarajatlari jami xarajatlarning 59 foizi yoki 22457 mlrd. so'mni tashkil etmoqda[1]. Albatta, ushbu mablag'larning to'g'ri va maqsadli sarflanishi uchun me'yoriy hujjatlar talablaridan kelib chiqib ularni muntazam nazorat qilib borish talab etiladi.

Byudjet tashkilotlari byudjet va byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan o'z vazifalarini amalga oshirish uchun moddiy texnik bazalarini shakllantiradi, ya'ni byudjet va byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan asosiy vositalar kirim qilinadi va saqlanadi. O'z navbatida tashkilotdagi asosiy vositalardan oqilona foydalanish va ularning to'g'ri saqlanishini o'rganish maqsadida asosiy vositalarni doimiy ravishda nazorat qilish zarurati vujudga keladi.

Hozirgi kunda byudjet tashkilotlarida "Inventarlashni tashkil etish va o'tkazish" nomli 19-son buxgalteriya hisobi milliy standarti talablari asosida asosiy vositalar bo'yicha inventarizatsiya tashkil qilinib o'tkazilmokda. Ushbu standartga ko'ra, inventarizatsiya o'tkazishning asosiy maqsadi – mol-mulkning xaqiqatda mavjudligini aniqlash, xaqiqatda mavjud mol-mulkni

buxgalteriya hisobi ma'lumotlari bilan qiyoslash hamda hisobda to'g'ri aks etirilganligini tekshirish hisoblanadi.

Asosiy vositalarning saqlanish holati asosan inventarizatsiya o'tkazish orqali tekshiriladi. Inventarizatsiya o'tkazishda avvalo maxsus komissiya tuziladi yoki tashkilotda tuzilgan doimiy inventarizatsiya komissiyasi ish olib boradi. Asosiy vositalar inventarizatsiya qilinganda komissiya albatga ob'ektni naturada ko'rib chiqishni amalga oshiradi va inventarizatsiya ro'yxatlariga ularning to'liq nomini, miqdorini, inventar raqamini, asosiy texnik va foydalanish ko'rsatkichlarini kiritadi [2].

Hisobga kiritilmagan asosiy vositalar bo'yicha hisob registrlarida ularni ta'riflovchi ma'lumotlar yo'qligi yoki noto'g'ri ko'rsatilganligi aniqlanganda, komissiya ushbu asosiy vositalar yuzasidan ma'lumotlar hamda texnik ko'rsatkichlarni kiritadi.

Inventarizatsiyada aniqlangan hisobga olinmagan asosiy vositalarning baholari joriy qiymat bo'yicha amalga oshiriladi, asosiy vositalarning eskirishi esa asosiy vositaning haqiqatdagi holati bo'yicha baholash va eskirish to'g'risidagi ma'lumotlarni tegishli rasmiylashtirilgan dalolatnomalari bilan aniqlanadi.

Inventarizatsiya komissiyasi inventarizatsiya vaqtida aniqlangan hisobga olinmagan asosiy vositalar qachon va kimning farmoyishi bilan bunyod etilganini, ularni bunyod etilishi uchun xarajatlar qaerga ishlatilganligi va qaysi hisobdan chiqarilganligini dalolatnomada aks ettiradi. Asosiy vositalar ro'yhatiga asosiy vositaning bosh maqsadiga muvofiq uning nomi kiritiladi. Agarda asosiy vosita qayta qurilgan, qayta tiklangan, kengaytirilgan yoki qayta jihozlangan bo'lsa va buning oqibatida uning asosiy maqsadi o'zgaragan bo'lsa, unda bu ro'yxatga maqsadga muvofiq u yangi nom bilan kiritiladi. Agarda kapital xarakterda amalga oshirilgan ishlar (qo'shimcha qavat qurish, yangi binolar qurish va boshqalar) yoki binolar va inshootlarning bir qismini qisman yo'q qilish (ayrim konstruktiv elementlarni buzish) buxgalteriya hisobida aks ettirilmagan bo'lsa, unda tegishli hujjatlar bo'yicha ob'ektning boshlang'ich summasi aniqlanadi va amalga oshirilgan o'zgarishlar to'g'risidagi ma'lumotlar ro'yxatlarda keltiriladi. Bir vaqtning o'zida komissiya bunda aybdor bo'lgan shaxslarni va hisob registrlarida u yoki bu asosiy vositalar bo'yicha konstruktiv o'zgarishlari o'z aksini topmaganligi sabablarini aniqlaydi.

Mashinalar, uskunalar va jihozlar inventarizatsiya ro'yxatlariga inventar raqami, ishlab chiqargan zavodi, ishlab chiqarilgan yili, maqsadi, quvvati va boshqalar kiritiladi. Bir sex yoki bo'limga bir paytda kelib tushgan va namunaviy inventar kartochkada hisobga olinadigan bir xil bahodagi xo'jalik inventar anjomlari, asboblari, stanoklar va boshqalar inventarizatsiya ro'yxatlarida ushbu buyumlar nomlari, ularning soni ko'rsatiladi.

Asosiy vositalarga berilgan inventar raqamlar o'zgarmasligi kerak. Ob'ektlar o'zining texnik ishlab chiqarish ko'rsatkichlari bo'yicha taalluqli bo'lgan guruhdan boshqa asosiy vositalar guruhiga xato tariqasida kiritilgan bo'lsa, shuningdek noto'g'ri raqam berilgani aniqlanganda raqamlarni o'zgartirish mumkin bo'ladi.

Inventarizatsiya paytida tashkilotdan tashqarida bo'lgan asosiy vositalar tashkilotdan vaqtincha jo'natilgunga qadar doimiy faoliyat ko'rsatuvchi yoki ishchi komissiyalar tomonidan inventarizatsiya qilingan bo'lishi kerak.

Foydalanishga yaroqsiz bo'lgan va tiklanishi mumkin bo'lmagan asosiy vositalar inventarizatsiya ro'yxatiga kiritilmaydi. Inventarizatsiya komissiyasi ushbu asosiy vositalarni foydalanishga topshirilgan muddati va ushbu asosiy vositalarni yaroqsiz holga olib kelgan

sabablarini (buzilishi, to'liq eskirishi va boshqalar) ko'rsatib, alohida ro'yhat tuzadi. Bunday asosiy vositalarni ro'yhatdan chiqarish umumiy belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Javobgarlik saqlanishida bo'lgan ijaraga olingan asosiy vositalar ham tekshiriladi. Ko'rsatilgan asosiy vositalar bo'yicha alohida ro'yxat tuziladi, unda ushbu asosiy vositalarni javobgarlik saqlanishiga yoki ijaraga qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi.

Inventarizatsiya natijasida asosiy vositalar bo'yicha kamomad yoki yo'qotishning aniqlanishi va undirilishi "Inventarizatsiya jarayonida aniqlangan mol-mulk kamomadi va ortiqchasining buxgalteriya hisobi va soliqa tortish tartibi to'g'risida"gi nizom (Moliya vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining 2004 yil 10 martdagi 37. 2004-26. 20/1-sonli qarori bilan tasdiqlangan)ga asosan tartibga solinadi. Ushbu nizomga asosan ish beruvchining mulkiga yetkazilgan zarar hajmi, zarar uchun xodimning moddiy javobgarlik chegaralari va tartibini aniqlash O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi bilan tartibga solinishi ko'rsatilgan.

Bir oylik o'rtacha ish haqidan oshmaydigan yetkazilgan zarar summasini aybdor xodimdan undirish ish beruvchining farmoyishiga muvofiq amalga oshiriladi. Farmoyish yetkazilgan zarar aniqlangan kundan boshlab bir oydan kechikmasdan chiqariladi. Bunda, zarar hajmi inventarizatsiya o'tkazish davrida mazkur joyda amal qilayotgan bozor baholari bo'yicha hisoblanadi.

Agar xodimdan undirilishi lozim bo'lgan yetkazilgan zarar summasi uning o'rtacha oylik ish haqidan yuqori yoki zarar aniqlangan kundan boshlab bir oylik muddat o'tgan bo'lsa, unda undirish sud orqali amalga oshiriladi. Inventarizatsiya jarayonida aniqlangan mol-mulkning bozor qiymatini aniqlash uchun quyidagilardan, ya'ni:

- ishlab chiqaruvchi tashkilotlardan va ularning rasmiy dilerlaridan, tovar xomashyo birjalaridan, ko'chmas mulk birjalaridan yozma shaklda olingan xuddi shunday mahsulotga doir narxlar to'g'risida ma'lumotlardan;
- Markaziy bankning kamomad (ortiqqa) aniqlangan sanadagi va tegishli mulkni sotib olish sanasidagi kurslarning nisbati shaklida aniqlangan hisobkitob koeffitsientini qo'llagan holda sotib olish sanasidagi (tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo'lganda) mol-mulkning erkin konvertatsiyalanadigan valyutadagi qiymati to'g'risidagi ma'lumotlardan;
- tegishli davlat idoralarida mavjud bo'lgan narxlar darajasi to'g'risidagi ma'lumotlardan;
- inventarizatsiya o'tkazilayotgan davrda ommaviy axborot vositalari va maxsus adabiyotlarda e'lon qilingan narx darajalari to'g'risidagi ma'lumotlardan;
- tegishli mol-mulk qiymati to'g'risidagi baholovchining ekspert xulosasidan foydalanishi mumkin.

Asosiy vositalar bo'yicha o'tkazilgan inventarizatsiya natijasida kamomad yoki ortiqcha (hisobga olinmagan) holatlar aniqlanishi mumkin. Kamomad yoki yo'qotishning aniqlanishi buxgalteriya schyotlarida quyidagicha aks ettiriladi [3].

Umuman olganda, byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar inventarizatsiyani tashkil qilish va natijalarni hisobda aks ettirish molmulklarning to'g'ri saqlanishi va ulardan maqsadli foydalanishni ta'minlashda muhim sanaladi. Shu jihatdan, byudjet tashkilotlarida asosiy vositalar inventarizatsiyasi qonunchilik talablari asosida o'tkazilishi va natijalarni hisobda to'g'ri aks ettirish nafaqat byudjet mablag'lari balki, byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari mablag'lardan maqsadli va samarali foydalanishga xizmat qiladi. Bu esa, davlat byudjetini profitsit bilan ijro etilishida dolzarb hisoblanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning mamlakatimizni 2015 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2016 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasi majlisidagi ma'ruzasi. 2016 yil 16 yanvar www.uza.uz;
2. 19-son "Inventarlashni tashkil etish va o'tkazish" nomli BXMS.
3. "Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Yuriqnoma O'zR AV. 2010 yil 22 dekabrda 2169-son bilan ro'yhatdan o'tgan.
4. Ostanakulov M. Budjet hisobi. Darslik. - T.: Talqin, 2008.
5. Mehmonov S. Budjet hisobi. - T.: Fan va texnologiyalar, 2012. Vazirlar Maxkamasining 1999 yil 3 sentabrdagi 414-son "Budjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori.

INNOVATIVE
ACADEMY